

**MAKTABGACHA TALIMDA RIVOJLANTIRUVCHI O`YIN TURLARI VA
ULARDAN FOYDALANISHNING XORIJIY VA MILLIY TAJRIBASI**

Xolboyeva Gulnora Ulashovna

Termiz davlat pedagogika instituti

Maktabgacha ta`limda tarbiyani tashkil etish

kafedrası v.b.dotsenti PhD

Xolboyeva Aziza Bahodir qizi

TerDPI 1-bosqich magistri

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta`lim tashkilotlarida qo`llaniladigan rivojlantiruvchi o`yin turlari, ularning bolalar intellektual, ijtimoiy-emotsional va jismoniy rivojlanishidagi ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, rivojlantiruvchi o`yinlardan foydalanishning xorijiy va milliy tajribalari o`rganilib, ilg`or pedagogik yondashuvlarning o`ziga xos jihatlari yoritilgan. Maqolada rivojlantiruvchi o`yinlarning ta`lim-tarbiya jarayonidagi o`rni hamda ularni samarali tashkil etish bo`yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so`zlar: maktabgacha ta`lim, rivojlantiruvchi o`yinlar, o`yin texnologiyalari, pedagogik yondashuvlar, xorijiy tajriba, milliy tajriba, bolalar rivojlanishi, ta`lim-tarbiya, innovatsion metodlar, o`yin faoliyati.

Аннотация: В данной статье рассматриваются виды развивающих игр, применяемых в дошкольном образовании, а также их значение в интеллектуальном, социально-эмоциональном и физическом развитии детей. Изучены зарубежный и национальный опыт использования развивающих игр, раскрыты особенности современных педагогических подходов. Особое внимание уделено роли развивающих игр в образовательном процессе дошкольных организаций и представлены рекомендации по их эффективному использованию.

Ключевые слова: дошкольное образование, развивающие игры, игровые технологии, педагогические подходы, зарубежный опыт, национальный опыт, развитие детей, воспитание и обучение, инновационные методы, игровая деятельность.

Annotation: his article examines the types of developmental games used in preschool education and their importance in children's intellectual, socio-emotional, and physical development. The study analyzes both international and national experiences in the

application of developmental games and highlights the distinctive features of modern pedagogical approaches. The article also discusses the role of developmental games in the educational process of preschool institutions and provides recommendations for their effective implementation.

Keywords: preschool education, developmental games, game-based learning, pedagogical approaches, international experience, national experience, child development, education and upbringing, innovative methods, play activities.

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Maktabgacha yosh davri bolaning jismoniy, aqliy, axloqiy va estetik jihatdan shakllanishida muhim bosqich sanaladi. Ushbu davrda bolalar atrof-muhitni o'rganadi, ijtimoiy munosabatlarga kirishadi, nutqi va tafakkuri rivojlanadi. Shu sababli maktabgacha ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda rivojlantiruvchi o'yinlardan foydalanish alohida ahamiyat kasb etadi.

O'yin bolalar faoliyatining yetakchi turi hisoblanadi. O'yin orqali bola dunyoni anglaydi, yangi bilim va ko'nikmalarni egallaydi, ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi hamda mustaqil qaror qabul qilishni o'rganadi. Pedagog va psixolog olimlarning fikricha, o'yin bolalarning shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladigan eng samarali vositalardan biridir.

Rivojlantiruvchi o'yinlar bolalarning intellektual, emotsional, ijtimoiy va jismoniy rivojlanishiga xizmat qiladigan maxsus tashkil etilgan o'yin faoliyatidir. Bunday o'yinlar bolalarda kuzatuvchanlik, diqqat, xotira, mantiqiy tafakkur, nutq madaniyati va ijodkorlik kabi sifatlarni rivojlantiradi.

Rivojlantiruvchi o'yinlarning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- ✚ bolalarning bilishga bo'lgan qiziqishini oshirish;
- ✚ tafakkur va nutqni rivojlantirish;
- ✚ muloqot madaniyatini shakllantirish;
- ✚ mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish;
- ✚ jamoada ishlash malakasini hosil qilish;
- ✚ jismoniy faollikni kuchaytirish;
- ✚ ijodiy qobiliyatlarni yuzaga chiqarish.

Maktabgacha ta'lim inson hayotidagi eng muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Aynan ushbu davrda bolaning dunyoqarashi, tafakkuri, nutqi, xarakteri va ijtimoiy munosabatlarga kirishish qobiliyati shakllanadi. Shuning uchun ham maktabgacha ta'lim tizimida bolalarning yosh va psixologik xususiyatlariga mos metodlardan

foydalanish muhim ahamiyatga ega. Ana shunday metodlardan biri rivojlantiruvchi o‘yinlardir.

O‘yin bolalar faoliyatining yetakchi turi bo‘lib, u bolaning tabiiy ehtiyojlariga mos keladi. O‘yin jarayonida bolalar yangi bilimlarni egallaydi, atrof-muhitni o‘rganadi, tengdoshlari bilan muloqot qiladi va hayotiy tajriba orttiradi. Pedagogika va psixologiya fanlari vakillari o‘yinni bola shaxsini har tomonlama rivojlantirishning samarali vositasi sifatida e’tirof etadilar. Shu sababli rivojlantiruvchi o‘yinlar maktabgacha ta’lim jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi.

Rivojlantiruvchi o‘yinlar bolalarning aqliy salohiyatini oshirish, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, mustaqil fikrlashga o‘rgatish va ijtimoiylashuv jarayonini tezlashtirishga xizmat qiladi. Zamonaviy ta’lim tizimida ushbu o‘yinlardan foydalanish nafaqat ta’lim samaradorligini oshiradi, balki bolalarda bilim olishga bo‘lgan qiziqishni ham kuchaytiradi.

Rivojlantiruvchi o‘yinlar bolalarning bilish jarayonlarini faollashtirishga qaratilgan maxsus pedagogik vosita hisoblanadi. Ular orqali bolalarda diqqat, xotira, tafakkur, nutq, tasavvur va ijodkorlik kabi muhim psixik jarayonlar rivojlanadi. O‘yin jarayonida bola faol ishtirokchi sifatida qatnashadi va bilimlarni mustaqil ravishda o‘zlashtiradi. Rivojlantiruvchi o‘yinlarning asosiy afzalligi shundaki, ular bolalarda majburiylik hissini uyg‘otmaydi. Bola o‘yin davomida qiziqish bilan harakat qiladi va

yangi bilimlarni tabiiy ravishda egallaydi. Natijada o‘quv materiali oson va mustahkam o‘zlashtiriladi.

Bundan tashqari, rivojlantiruvchi o‘yinlar bolalarning muloqot qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Ular jamoada ishlashni, o‘z fikrini erkin ifodalashni, boshqalarning fikrini tinglashni va hamkorlikda faoliyat yuritishni o‘rganadilar. Bu esa bolaning keyingi ta’lim bosqichlariga muvaffaqiyatli tayyorlanishida muhim omil hisoblanadi.

Rivojlantiruvchi o‘yinlardan foydalanishning xorijiy tajribasi

Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida maktabgacha ta’lim tizimi asosan o‘yin faoliyatiga tayanadi. Xususan, Finlyandiya ta’lim tizimida bolalarning erkin o‘yin faoliyati muhim o‘rin tutadi. Bu mamlakatda bolalarga tayyor bilimlarni berishdan ko‘ra, ularning mustaqil izlanishi va qiziqishlarini qo‘llab-quvvatlashga alohida e’tibor qaratiladi. O‘yinlar orqali bolalarda tanqidiy fikrlash va ijodkorlik rivojlantiriladi.

Montessori pedagogikasi dunyo bo‘ylab keng tarqalgan ta’lim tizimlaridan biridir. Ushbu metodikada maxsus rivojlantiruvchi materiallardan foydalaniladi. Bolalar o‘z qiziqishlari asosida faoliyat turini tanlaydilar va mustaqil ravishda topshiriqlarni bajaradilar. Bu esa ularda mas’uliyat, tartiblilik va o‘z-o‘zini boshqarish ko‘nikmalarini shakllantiradi.

AQSh maktabgacha ta’lim muassasalarida STEAM texnologiyalari asosida tashkil etilgan o‘yinlar keng qo‘llaniladi. Bunday o‘yinlar fan, texnologiya, muhandislik, san’at va matematika elementlarini birlashtiradi. Natijada bolalarda innovatsion fikrlash va muammolarni hal etish ko‘nikmalari rivojlanadi.

Yaponiyada esa bolalarni jamoa bo‘lib ishlashga o‘rgatadigan o‘yinlarga katta e’tibor beriladi. O‘yinlar orqali bolalarda intizom, mas’uliyat va hamkorlik fazilatlarini shakllantiriladi.

Rivojlantiruvchi o‘yinlardan foydalanishning milliy tajribasi

O‘zbek xalq pedagogikasida ham o‘yinlar bolalarni tarbiyalashning muhim vositasi sifatida qadimdan qo‘llanib kelinadi. Milliy o‘yinlar bolalarning jismoniy va ma’naviy rivojlanishiga xizmat qiladi. Ular xalqning urf-odatlarini, an’analarini va qadriyatlarini yosh avlodga yetkazishda muhim vosita hisoblanadi.

“Oq terakmi, ko‘k terak”, “Bekinmachoq”, “Arqon tortish”, “Chillak”, “Besh tosh” kabi milliy o‘yinlar bolalarning chaqqonligi, epchilligi va jamoaviy ishlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, ushbu o‘yinlar bolalarda do‘stlik, birdamlik va o‘zaro hurmat tuyg‘ularini shakllantiradi.

Bugungi kunda O‘zbekiston maktabgacha ta’lim tashkilotlarida milliy va zamonaviy o‘yin texnologiyalarini uyg‘unlashtirishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Davlat o‘quv dasturlari asosida tashkil etilayotgan mashg‘ulotlarda bolalarning yosh xususiyatlari va qiziqishlariga mos rivojlantiruvchi o‘yinlardan foydalanish yo‘lga qo‘yilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi. Ilk qadam davlat o‘quv dasturi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2022. – 236 b.
- 2.Hasanboyeva O., Tadjibayeva D., Toshpo‘latova Sh. Maktabgacha pedagogika. – Toshkent: Cho‘lpon, 2018. – 320 b.
- 3.Qodirova F.R., Toshpo‘latova Sh.Q., Kayumova N.M. Maktabgacha pedagogika. – Toshkent: Tafakkur Bo‘stoni, 2019. – 368 b.
- 4.Vygotskiy L.S. Voobrajaniye i tvorchestvo v detskom vozraste. – Moskva: Prosveshcheniye, 1991. – 93 s.
- 5.Elkonin D.B. Psixologiya igri. – Moskva: Vlos, 1999. – 360 s.

6. Montessori M. *The Montessori Method*. – New York: Schocken Books, 1964. – 377 p.
7. Piaget J. *The Child and Reality: Problems of Genetic Psychology*. – New York: Penguin Books, 1973. – 418 p.
8. Froebel F. *The Education of Man*. – New York: D. Appleton and Company, 1903. – 340 p.
9. Usmonova M.A. *Maktabgacha ta'limda o'yin texnologiyalaridan foydalanish metodikasi*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021. – 184 b.
10. Abdullayeva Sh.A. *Maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni*. – Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyoti, 2020. – 156 b.